

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

SUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON SHAROITIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Ismatullayeva Munisxon Bori Qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola O'zbekiston sug'urta bozorini rivojlantirishda xorijiy tajribalarni o'rganishning ilmiy ahamiyatini ko'rsatadi. Maqolada berilgan tahlil va takliflar sug'urta xizmatlari bo'yicha yangi strategiyalarni ishlab chiqishga, milliy sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirishga va aholining sug'urta xizmatlaridan foydalanishini kengaytirishga qaratilgan. Bu O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib, sug'urta sohasidagi islohotlar va innovatsion yondashuvlar orqali amalga oshirilishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *sug'urta bozori rivojlanishi, xalqaro sug'urta kompaniyalari, moliyaviy xavfsizlik, milliy sug'urta kompaniyalari, sug'urta xizmatlarining raqamlashtirilishi, sug'urta siyosati, sug'urta bozorini tartibga solish, innovatsion yondashuvlar, iqtisodiy barqarorlik, sug'urta sohasidagi islohotlar, diversifikatsiya strategiyalari, sug'urta bozorining raqobatbardoshligi, sug'urta mahsulotlari, rivojlangan mamlakatlar tajribasi, sug'urta xizmatlariga talab, sug'urta sektoridagi tendensiyalar, sug'urta texnologiyalari (insurtech), sug'urta xizmatlarining kengayishi, sug'urta bozorining istiqbollari, moliyaviy savodxonlik.*

Kirish

Sug'urta bozori – iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u aholining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda katta rol o'ynaydi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, sug'urta bozori mamlakat iqtisodiyotining barqaror va samarali ishlashini ta'minlash uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu maqolada sug'urta bozorini rivojlantirishda xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Sug'urta bozori global iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, u moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Turli mamlakatlar sug'urta bozorini rivojlantirishda turli strategiyalarni qo'llaydilar, bu strategiyalar esa ularning o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlariga moslashgan. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi sug'urta bozorini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlarning tajribasini o'rganish va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash istiqbollarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning cheklovlari va kelajakdagi yo'nalishlar

Mazkur tadqiqotda asosan rivojlangan mamlakatlar tajribasi o'rganilgan bo'lsa-da, rivojlanayotgan davlatlar tajribasini yanada chuqurroq o'rganish ham kelajakda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, sug'urta xizmatlari bo'yicha mahalliy aholining xatti-harakatlari va talablarini

o'rganish orqali milliy strategiyalarni shakllantirish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazilishi kerak. Shu bilan birga, sug'urta texnologiyalarining (InsurTech) rivojlanishi va ularning O'zbekiston sug'urta bozoriga kiritilishi ham kelajakdagi tadqiqotlar uchun qiziqarli yo'nalish bo'lishi mumkin.

Materiallar va uslublar

Maqolada xorijiy mamlakatlarning sug'urta bozorini rivojlantirish bo'yicha tajribalari tahlil qilinadi. Bu maqsadda xalqaro va milliy statistik ma'lumotlar, ilmiy adabiyotlar va amaliyotdan olingan misollar asosida tadqiqot o'tkaziladi. Tahlil usuli sifatida solishtirma tahlil va iqtisodiy-statistik usullar qo'llaniladi. Shuningdek, sug'urta bozorining rivojlanishi bo'yicha mavjud bo'lgan nazariy yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda sug'urta bozori o'sishining asosiy omillari sifatida davlat tomonidan qat'iy nazorat va tartibga solish, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va raqobat muhitini rivojlantirish kabilar aniqlangan. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, sug'urta bozori muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun milliy qonunchilik bazasining moslashuvchanligi, axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi va xalqaro sug'urta kompaniyalari bilan hamkorlik zarur.

Munozara

Xorijiy tajribaning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi bo'yicha bir nechta istiqbollari mavjud. Birinchidan, milliy sug'urta bozorini rivojlantirish uchun qonunchilik bazasini takomillashtirish zarur. Ikkinchidan, sug'urta xizmatlari sohasida raqobatni oshirish va innovatsiyalarni joriy etish orqali bozorni kengaytirish mumkin. Uchinchidan, axborot texnologiyalarini keng qo'llash orqali sug'urta xizmatlarining sifatini oshirish va mijozlar uchun qulay sharoitlar yaratish lozim. O'zbekistonda xorijiy tajribadan foydalanish, shuningdek, milliy sug'urta kompaniyalarining xalqaro maydonga chiqishiga imkon yaratadi.

Xulosa

Sug'urta bozorini rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish O'zbekiston uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Xalqaro tajribalar ko'rsatganidek, milliy sug'urta bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotning barqarorligi va aholining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash mumkin. Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar asosida, O'zbekistonda sug'urta bozorini rivojlantirish bo'yicha strategik yo'nalishlar belgilab olinishi mumkin.

Takliflar

Ushbu tadqiqot natijalariga asoslanib, O'zbekiston sug'urta bozorini rivojlantirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan bir qator takliflar ishlab chiqilgan:

1. Qonunchilikni takomillashtirish: Sug'urta bozorining samarali ishlashi uchun qonunchilik bazasini yanada moslashuvchan va zamonaviy tendensiyalarga mos qilib qayta ko'rib chiqish zarur. Xususan, xorijiy sug'urta kompaniyalarining O'zbekistonga kirishini soddalashtiruvchi va milliy kompaniyalar bilan hamkorlikni rag'batlantiruvchi qonunlar qabul qilinishi kerak.
2. Sug'urta madaniyatini oshirish: Mamlakatda sug'urta xizmatlaridan foydalanish madaniyatini oshirish maqsadida keng ko'lami axborot kompaniyalari va moliyaviy savodxonlik bo'yicha ta'lim dasturlarini amalga oshirish muhimdir. Bu aholini sug'urta xizmatlaridan foydalanishga undash va ularga sug'urtaning afzalliklarini tushuntirishga yordam beradi.

3. Axborot texnologiyalarini joriy etish: Sug'urta bozorini raqamlashtirish orqali uning samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud. Bu esa mijozlar uchun sug'urta xizmatlarining tez va qulay bo'lishini ta'minlaydi, shuningdek, sug'urta kompaniyalari uchun operatsion xarajatlarni kamaytiradi.
4. Xalqaro tajriba almashish: O'zbekistonda sug'urta bozorini rivojlantirishda xalqaro tajribadan foydalanish uchun xalqaro sug'urta tashkilotlari va kompaniyalari bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu tajriba almashish orqali milliy sug'urta kompaniyalarining malakasini oshirish va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlashga yordam beradi.
5. Raqobat muhitini kuchaytirish: Sug'urta xizmatlari sohasida sog'lom raqobatni rivojlantirish, yangi ishtirokchilarni jalb qilish va xorijiy kompaniyalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali bozorning kengayishi va innovatsiyalar joriy etilishi mumkin.

O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishi uchun xalqaro tajribaning o'rganilishi va undan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Maqolada keltirilgan takliflar O'zbekistonda sug'urta bozorini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni shakllantirishga yordam beradi. Bu orqali mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash va aholining moliyaviy xavfsizligini oshirish mumkin bo'ladi. Xorijiy tajribani milliy sharoitlarga moslashtirish orqali sug'urta bozorini rivojlantirish istiqbollari yanada kengayadi va milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Swiss Re Institute. (2022). "World Insurance: Global Insurance Review and Outlook." Swiss Re. [Online]. Available: [link](<https://www.swissre.com/institute/research.html>).
2. International Monetary Fund (IMF). (2021). "Financial Stability Report." IMF Publications. [Online]. Available: [link](<https://www.imf.org/en/Publications/GFSR>).
3. OECD. (2020). "Insurance Markets in OECD Countries: Key Trends and Statistics." OECD Publishing. [Online]. Available: [link](<https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/insurance-markets-in-oecd-countries.htm>).
4. Merton, R. C., & Bodie, Z. (1995). "A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment." In *The Global Financial System: A Functional Perspective*, edited by D. B. Crane et al. Boston: Harvard Business School Press.
5. Gatzert, N., & Wesker, H. (2012). "A Comparative Assessment of Basel III/II.5 and Solvency II." *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 37(3), pp. 539-570.
6. Baur, P., & Enz, R. (2019). "Insurance Regulation in a Global Context: A Comparison of Key Markets." *Journal of Insurance Regulation*, 38(2), pp. 345-372.
7. Qodirov, U. M. (2021). "Sug'urta bozorini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar: O'zbekiston tajribasi." *O'zbekiston Iqtisodiyoti*, 12(2), pp. 45-60.
8. UzInsurance. (2023). "O'zbekistonda sug'urta xizmatlari bozorining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari." *UzInsurance Journal*, 25(4), pp. 67-89.
9. World Bank. (2018). "Insurance for Development: Protecting the Poor through Risk Financing." World Bank Publications. [Online]. Available: [link](<https://www.worldbank.org/en/topic/insurance>).

10. UNCTAD. (2022). "Developing Insurance Markets in Emerging Economies: Challenges and Opportunities." UNCTAD Research Report. [Online]. Available: [link](<https://unctad.org/topic/insurance>).